
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.727

DOI 10.5281/zenodo.17077470

Баляев А. И.

Баляев Александр Игоревич, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (МГУ им. Н. П. Огарёва), ул. Большевикская, д. 68, Саранск, Республика Мордовия, Россия, 430005. E-mail: carbonlite0129@gmail.com.

Конституционные принципы обеспечения свободы средств массовой информации в Российской Федерации

Аннотация. В данной статье рассмотрена совокупность принципов конституционного характера, непосредственно лежащих в основании реализации одного из значимых в современное время прав и свобод человека – свободы действия средств массовой информации (СМИ). Указанного рода принципы изучены в рамках теоретического анализа, рассмотрены имеющиеся классификации и их непосредственная природы происхождения. В контексте работы изучен исторический аспект изменения принципов обеспечения указанной свободы в России. Отдельно рассмотрен процесс внедрения указанных принципов в действительность правовых реалий и реализация указанного вида свобод в современной России.

Ключевые слова: свобода СМИ, конституционные принципы, права и свободы человека.

Balyaev A. I.

Balyaev Alexander Igorevich, Ogarev National Research Mordovian State University (Ogarev Moscow State University), Bolshevistskaya str., 68, Saransk, Republic of Mordovia, Russia, 430005. E-mail: carbonlite0129@gmail.com.

Constitutional principles of ensuring the freedom of the media in the Russian Federation

Abstract. This article will consider a set of constitutional principles that directly underlie the implementation of one of the most significant human rights and freedoms in modern times – freedom of action of the mass media. These types of principles will be studied within the framework of a theoretical analysis, consideration of the existing classifications of these principles and their immediate nature of origin. In the context of the work, the historical aspect of the change in the principles of ensuring this freedom in Russia is studied. The process of introducing these principles into the reality of legal reality and the realization of these types of freedoms in modern Russia will be considered separately.

Key words: media freedom, constitutional principles, and human rights and freedoms.

Непосредственные гаранты свободы средств массовой информации в России регламентируются такими центральными нормативно-правовыми актами, как Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», а также некоторыми положениями Конституции Российской Федерации, к числу которых относится статья 29, включающая в себя пять пунктов. Следует отметить, что положения, отмеченные в норме Конституции, наиболее широко и распространённо раскрываются в непосредственном специализированном Законе, названном выше [1].

Рассматриваемая в работе «свобода» или же «право» основывается, как и большинство основных прав и свобод, на специализированных принципах, которые представляют собой совокупность условно «отправных» начал, наиболее важных взглядов, которые лежат в основе того или иного явления, в данном случае формируют сущностное содержание свободы средств массовой информации (далее – СМИ). В рамках рассмотрения свободы СМИ следует говорить о том, что указанные принципы являются той самой «основой» и определённого рода «гарантией» того, что в России будет обеспечиваться отмеченная в положениях норм свобода, как неотъемлемое право любого человека [2].

Вопрос о конституционных принципах и их реализации в рамках свободы СМИ рассматривался в различных трудах правоведов-специалистов. К их числу следует относить различные научные статьи, диссертации и монографии, авторами которых являются Е. В. Суслов, С. А. Алиева, О. А. Таран и другие.

Основной или же «ключевой» целью работы будет являться факт рассмотрения и раскрытия основных конституционных принципов, которые лежат в основе свободы СМИ, смысловое содержание которых закрепляется в указанных нормативных актах, а также выявление про-

blemных аспектов их реализации на практике и выявление способов их устранения.

Сама «природа» формирования свободы СМИ уходит достаточно глубоко в историю, к аспектам которой мы обратимся ниже. Большинство специалистов в правовом «поле» до сих пор не дают однозначного ответа по поводу того, к какому условному «поколению прав» относится данная свобода. Некоторые учёные считают, что свобода СМИ является правом первого поколения, другие же – правом второго поколения [10, с. 298].

На наш взгляд, данное право находится на тонкой границе периферии двух поколений: это обусловлено тем, что свобода слова, с которой тесно связана и свобода СМИ, в некотором смысле, представляет собой определённую «невозможность» произвольного наказания за высказывания, что делает её категорией, относимой к правам первого поколения. С другой же стороны, свобода средств массовой информации является правом, воплощаемой в сложной системе, качественная и эффективная работа которой напрямую зависит от степени внедрения и действий государства, включающих в себя обеспечение тех или иных гарантий, позволяющих данной свободе быть полноценно реализованной. Указанный аспект, на наш взгляд, выступающий центральным в рамках данного дискуссионного момента, позволяет говорить о том, что свобода средств массовой информации будет являться правом второго поколения, что также обуславливается его социальным подтекстом.

Обратимся к истории закрепления данного рода свободы в Российской Федерации. Свобода средств массовой информации была существенно ограничена в дореволюционный период, а именно во времена существования Российской Империи. Названный исторический период характеризовался крайней ограниченностью свободы печати, наличием доста-

точно серьезной и «жёсткой цензуры». Наказание за несоблюдение цензурных «устоев» было достаточно суровым. Имперскому времени всё же были свойственны аспекты либерализации, которые пришлось на период послереформенного времени, когда момент предварительной цензуры, оказывающий существенное влияние на свободу печати, был отменён указом императора. Именно в этот исторический момент актуализировался аспект законодательной регламентации свободы средств массовой информации, но применялось достаточно минимальное количество гарантий со стороны государства для её осуществления – скорее наоборот, применялись меры для контроля печати со стороны государства, что выступало определённым «ограничителем» [5, с. 97].

Советский период времени, после Октябрьской революции, отмечался фактически полноценной свободой печати, но, в связи с объективными изменениями в государстве, этот временной период продлился недолго. Средства массовой информации стали фактически полноценно находиться под контролем у государства, а именно большевиков, которые непосредственно использовали их в личных целях: для пропаганды собственных программ и мероприятий в массы. При процессе строительства и формирования СССР на конституционном уровне закреплялись положения о свободе слова и печати, но фактически не соответствовали «реалиям» жизни – любые аспекты инакомыслия, не соответствующие идеям государства, подавлялись. Указанная тенденция условно смягчилась только в период «оттепели», когда прямая монополизация на деятельность СМИ сохранялась, но была немного ослаблена. Полноценно цензурные ограничения были сняты лишь в конце 1980-х годов, когда была провозглашена гласность, как основной приоритет жизни государства. Именно данный момент, по мнению большинства специалистов, стал важным этапом для последующего формирования

свободы средств массовой информации [3, с. 131].

В дальнейшем при формировании новой современной России рассматриваемая свобода уже официально закрепились в нормативно-правовых актах и начала регламентироваться гарантиями государства, а также конституционными принципами, которые будут выявлены нами ниже. Именно на основании их содержания формируется полноценная картина реализации и полноты указанной свободы в стране. Рассмотренный исторический аспект также подтверждает теорию отнесения свободы средств массовой информации к правам второго поколения, а также актуальность данного права в современных и исторических «реалиях».

Совокупность конституционных принципов, формально содержится и вытекает из содержания нормативно-правовых актов, указанных выше. Так, можно говорить, что самыми неотъемлемыми являются такие конституционные принципы свободы СМИ, как:

– Ограничение и запрет цензуры. Оба нормативно-правовых акта в своих положениях содержат прямое указание о том, что под запретом находится любое предварительно обговорённое согласование материалов и текстов с любыми органами государства, должностными лицами и заинтересованными организациями. Данный принцип позволяет средствам массовой информации свободно и гласно выбирать тему для написания или обсуждения в своих работах [4, с. 85-86].

– Запрет на монополизацию в СМИ. Рассматриваемый принцип подразумевает под собой защиту, осуществляемую со стороны государства от ограничения разнообразия мнений и мыслей и реализуемую для лиц и информации, которую они публикуют, будучи представителями средств массовой информации.

– Принцип охраны и защиты деятельности журналистов, содержание которого подразумевает наличие и принятия профессиональной деятельности

журналистов и обеспечение её нормальной и полноценной реализации в государстве. Это реализуется посредством предоставления прямого права журналиста на поиск, получение и распространение фактически любой информации. Государством реализуется гарантия, прямо запрещающая любые вмешательства в профессиональную деятельность журналиста, в случае, если это вмешательство может рассматриваться в качестве препятствия для осуществления его законной профессиональной деятельности.

– Ограничение и ответственность при прямом злоупотреблении СМИ в рамках использования и распространения информации также выступает неотъемлемым принципом конституционного характера в рамках обеспечения указанного рода свободы. Данный принцип выступает в качестве условно-регулятивного, с учётом того, что свобода средств массовой информации не является абсолютной. Существуют определённые виды информации, распространение которых может нанести вред обществу, государству и человеку в целом. К числу такой информации можно отнести сведения, пропагандирующие экстремизм, насилие, клевету, а также перечень информации, непосредственно связанной с разглашением государственной или иной, охраняемой законом тайны. В связи с этим, государство частично ограничивает свободу средств массовой информации и назначает ответственность за нарушение условий распространения указанного рода информации [7, с. 78-79].

– Наличие разнообразия или же «плюрализма» авторских мнений, которое государство старается поддержать посредством создания специализированных условий для существования различных форм образования СМИ. Это позволяет расширить и предоставить людям прямую возможность рассмотрения разных точек зрения, а также мнений. Данный принцип существенно делает деятельность государства «прозрачной», гласной и открытой, что является неотъ-

емлемым в демократическом обществе и государстве.

– Принцип доступности информации для СМИ, который закрепляется в нормативно-правовых актах и реализуется посредством того момента, что государственные органы и органы местного самоуправления обязаны предоставлять СМИ достоверные сведения о своей деятельности, если она не ограничена государственной тайной. Это также позволяет создавать момент открытости работы органов и государства в целом, а также поддерживать работу журналистов как полноценную деятельность.

– Поддержка со стороны государства, как важный социально-экономический и конституционный принцип, осуществляется посредством применения различных форм поддержки, которые могут представлять собой и реализовываться на основании выделения грантов, различных субсидий и применение иных мер обеспечения.

– Предоставление возможности для самостоятельного регулирования некоторых аспектов деятельности профессиональными сообществами журналистов и медиаорганизациями. В таком контексте государство предоставляет право организациям СМИ самостоятельно разрабатывать те или иные локальные акты. К их числу могут относиться специализированные этические кодексы, а также установленные организациями механизмы, направленные на повышение стандартов и качества осуществления журналистской деятельности [8, с. 153].

Рассмотренная совокупность конституционных принципов, реализуемых в Российской Федерации для полноценного воплощения свободы СМИ, является «относительной», о чем говорят большинство специалистов в правовой области. Некоторые авторы придерживаются мысли о том, что реализация данных принципов может создать определённые «опасения» в обществе и государстве за счёт расширенной свободы, другие же специалисты утверждают, что наличие

указанных принципов делает деятельность СМИ в действительности «настоящей». На наш взгляд, наличие такого рода конституционных принципов существенно улучшает деятельность средств массовой информации лишь при наличии их действительного осуществления, и понимания самими журналистами важности своей работы и ответственности, которая реализуется не только перед государством, но и перед обществом и людьми в целом [6, с. 238].

Можно выявить ряд условной «проблематики» в рамках реализации принципов свободы СМИ в практической деятельности. Первоначально можно отметить, что в настоящее время выявлены аспекты так называемой «самоцензуры», когда СМИ и журналисты самостоятельно и специально «избегают» освещения определённых тем и вопросов, или убирают некоторые информационные тезисы из своих материалов с целью поддержания момента лояльности. Способом устранения указанного рода проблемы может выступить построение и выявление более «чёткой» границы между условными областями, которые могут публиковаться СМИ со стороны государства и специализированных организаций, осуществляющих представительство СМИ.

Также существует тенденция, согласно которой некоторые крупные СМИ контролируются посредством финансирования органами государства или же лицами, непосредственно связанными с властью. Проблемным является и аспект, сопряжённый с «плюрализмом» мнений: организации СМИ, имеющие альтернативные от большинства мнения, не имеют должной финансовой базы, что влечёт за собой сокращение их «контента» для общего обозрения. Указанный момент также тесно связан с монополизацией СМИ, с учётом того, что организации, имеющие распространённое мнение, зачастую являются финансово обеспеченными и относятся к категории монопольных изданий. Данная проблематика, на наш взгляд, может быть урегулирована

посредством применения мер материальной и грантовой поддержки со стороны государства финансово менее «успешных» СМИ, что позволит создать наиболее равные условия для деятельности организаций. Также эффективным способом решения сформулированной проблемы, в ближайшем будущем, может стать отказ от прямого спонсорства органами власти различных форм средств массовой информации.

Специалистами в филологической области также обозначена проблема в обеспечении качественной деятельности журналистов. Она сущностно проявляется в том, что при расследовании журналистами некоторых неоднозначных тем и процессов, к ним, со стороны третьих «заинтересованных лиц», могут применяться угрозы, а иногда и насилие. Существуют моменты, когда расследование таких случаев существенно «затягивается» в связи со сложностью выявления самого преступника, что может создавать понимание безнаказанности действий, осуществляемых по отношению к журналистам. Данные ситуации также влияют и на желание самих журналистов заниматься своей деятельностью, с учётом того, что существует риск для жизни и здоровья. Косвенным решением данной проблематики может стать ужесточение наказания в рамках положений статьи 144 УК РФ, а также введения дополнительных государственных гарантий по вопросу защиты и обеспечения нормальной деятельности журналистов и работников СМИ [9, с. 357].

Отдельно следует рассматривать аспект доступности информации на практике. Журналисты и независимые СМИ сталкиваются с проблемой получения оперативной и полной информации о деятельности государственных органов. В свою же очередь, государственные СМИ имеют больше возможностей в рамках получения данной информации. Указанный момент может быть устранен при помощи введения определённого рода «санкций» в случае, если государственные органы не будут предоставлять ин-

формацию, а также при назначении специальных ответственных лиц, которые могли бы выполнять функции по передаче данных сведений представителям СМИ.

Названные проблемы в действительности присутствуют в современной России в рамках осуществления свободы средств массовой информации, что существенно влияет на реализацию и воплощение данной свободы в целом. Указанные конституционные принципы являются важными только лишь при полной реализации их в действительности – при отсутствии данного факта принципы остаются лишь «правилами».

Средства массовой информации и свобода в их деятельности является одним из ключевых аспектов, и требуют особого внимания к реализации этой свободы. В связи с этим, актуальным является изучение конституционных принципов, лежащих в основе свободы СМИ: они выступают в качестве элементов, наполняющих сущность данной свободы.

Как показало исследование и изучение данной темы, в практической деятельности существуют и выявляются моменты, в рамках которых рассмотренные конституционные принципы не реализуются в связи с некоторыми «условными проблемами» в законодательстве, которые возможно разрешить посредством проведения некоторого ряда практических мероприятий и внесения изменений в действующее законодательство. Указанный механизм будет возможным и эффективным лишь тогда, когда государством будут приняты дополнительные меры по воплощению в «реалии» данных принципов, а также при возможности осуществления работы высококвалифицированными журналистами при наличии ими полноценного понимания важности своей деятельности. Лишь в таком случае, на наш взгляд, свобода СМИ будет работать в полном объеме, и выявленные в ходе работы конституционные принципы будут реализовываться в полной мере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 27.08.2025).
2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 23.07.2025) «О средствах массовой информации» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения: 27.08.2025).
3. Алиева С.А. Вопросы свободы слова и контроля за деятельностью СМИ // Сохранение и развитие духовной культуры и родного языка в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы. 2021. С. 130-132.
4. Егоркина М.С. Правовое регулирование свободы СМИ в современной России // Молодой ученый. 2023. № 39 (486). С. 85-87.
5. Ликанова А. С. Проблема регулирования свободы в СМИ // Студенческая наука и XXI век. 2019. № 1-2 (18). С. 97-98.
6. Нуриева Г. И. Свобода СМИ в России // Современный PR: теория, практика, образование. 2019. С. 237-239.
7. Почерней И.Н. Правовые проблемы СМИ в РФ // Конституционализм и власть в России: история, современные проблемы и перспективы. 2020. С. 77-80.
8. Семилетова А. В. Свобода СМИ как гарантия процветающего общества // Научный альманах. 2021. № 5-1 (79). С. 153-155.
9. Суслов Е.В. Ограничения, устанавливаемые для СМИ: фактор ущемления свободы СМИ VS злоупотребления свободы массовой информации // Журналистика в 2022 году: творчество, профессия, индустрия. Материалы международной научно-практической конференции. 2023. С. 356-358.

-
10. Таран О. А. Свобода слова СМИ в условиях современной России // Право и правосудие в современном мире: общегуманитарные, теоретические, исторические и конституционно-правовые аспекты. 2020. С. 296-299.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. «Konstitucija Rossijskoj Federacii» (prinjata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmenenijami, odobrennymi v hode obshherossijskogo golosovaniya 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (data obrashhenija: 27.08.2025).
2. Zakon RF ot 27.12.1991 N 2124-1 (red. ot 23.07.2025) «O sredstvah massovoj informacii» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (data obrashhenija: 27.08.2025).
3. Alieva S.A. Voprosy svobody slova i kontrolja za dejatel'nost'ju SMI // Sohranenie i razvitie duhovnoj kul'tury i rodnogo jazyka v uslovijah mnogonacional'nogo gosudarstva: problemy i perspektivy. 2021. S. 130-132.
4. Egorkina M.S. Pravovoe regulirovanie svobody SMI v sovremennoj Rossii // Molodoj uchenyj. 2023. № 39 (486). S. 85-87.
5. Likanova A. S. Problema regulirovanija svobody v SMI // Studencheskaja nauka i XXI vek. 2019. № 1-2 (18). S. 97-98.
6. Nurieva G. I. Svoboda SMI v Rossii // Sovremennij PR: teorija, praktika, obrazovanie. 2019. S. 237-239.
7. Pochernej I.N. Pravovye problemy SMI v RF // Konstitucionalizm i vlast' v Rossii: istorija, sovremennye problemy i perspektivy. 2020. S. 77-80.
8. Semiletova A. V. Svoboda SMI kak garantija procvetajushhego obshhestva // Nauchnyj al'-manah. 2021. № 5-1 (79). S. 153-155.
9. Suslov E.V. Ogranichenija, ustanavlivaemye dlja SMI: faktor ushhemlenija svobody SMI VS zloupotreblenija svobody massovoj informacii // Zhurnalistika v 2022 godu: tvorcestvo, professija, industrija. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2023. S. 356-358.
10. Taran O. A. Svoboda slova SMI v uslovijah sovremennoj Rossii // Pravo i pravosudie v sovremenном mire: obshhehumanitarnye, teoreticheskie, istoricheskie i konstitucionno-pravovye aspekty. 2020. S. 296-299.

Поступила в редакцию: 27.08.2025.

Принята в печать: 18.09.2025.
